

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744006>

УДК 517

ПРОБЛЕМАТИКА ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

О.С. Хорольский,

студент, кафедры вычислительной техники и информационных систем

e-mail: mf@vglta.vrn.ru

Н.Ю. Юдина,

к.т.н., доц.,

Воронежский государственный лесотехнический университет им.

Г.Ф. Морозова,

г. Воронеж

Аннотация: Проанализированы сферы внедрения технологий дополненной и виртуальной реальности. Рассмотрены перспективы и возможности использования технологий смешанной реальности. Затронуты проблемы, препятствующие интенсивному внедрению и использованию VR/AR-технологий. Выделены аспекты, влияющие на широкое распространение и доступность VR/AR-технологий.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность, информационная безопасность, доступность VR/AR-устройств

THE PROBLEM OF WIDE IMPLEMENTATION AND EFFECTIVE USE OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TOOLS

O.S. Khorolsky,

Student, Department of Computer Science and Information Systems

N.Y. Yudina,

Candidate of technical sciences, Assistant Professor,

Voronezh State Forestry University named after. G.F. Morozov,

Voronezh

Annotation: The spheres of introduction of technologies of augmented and virtual reality are analyzed. The prospects and possibilities of using mixed reality technologies are considered. Problems that hinder the intensive implementation and use of VR / AR technologies are touched upon. The aspects influencing the wide distribution and availability of VR / AR technologies are highlighted.

Keywords: the virtual reality, augmented reality, mixed reality, Information Security, availability of VR / AR devices

Современный социум характеризуют такие явления как необходимость непрерывного овладения новыми знаниями, существование человека во всех сферах коммуникативного процесса, что мотивирует перманентное овладение навыками новых форматов коммуникации на всех уровнях. Относительно недавно понятия «виртуальная реальность» и «дополненная реальность» в сознании большинства людей ассоциировались с научной фантастикой. Согласно Википедии, Виртуальная реальность это созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие [1]. Дополненная реальность – результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды [2]. Сегодня эти технологии активно внедряются в разных сферах жизни и деятельности человечества:

1. Видеоигры.

На текущий момент занимает львиную долю рынка.

2. Кино и сериалы.

Зрители смогут погружаться в фильм, а не наблюдать со стороны.

3. Образование.

Отличный способ повысить мотивацию учащихся это предоставить им возможность взаимодействовать с предметами в виртуальном пространстве. Это поможет существенно поднять качество обучения. Возможности систем виртуальной реальности в образовании, науке и инженерии рассматривает Б.В. Юрьева. Исследователь приводит примеры и формулирует преимущества новых технологий: «Виртуальная реальность ускоряет разработку и улучшает обучение инженеров. Благодаря гибкости и управляемости виртуальных сред, возможностей регистрации и эффекту погружения такие системы находят широкое

применение в самых разных областях науки, образования и инженерии» [3].

4. Медицина.

Лечения фобий, панических атак, тревожных расстройств, бессонницы. Для помощи людям с ограниченными возможностями (слабовидящим и слепым) предложено распознавание объектов в реальном времени (на основе совмещения технологий AR и ML). Приложение в смартфоне определяет объект и озвучивает его название. Также большое будущее за виртуальными консультациями с врачами.

5. Творчество 3-Д дизайн одежды, художественное творчество.

Сейчас технологии визуализации дают возможность имитировать поведение абсолютного большинства тканей на модели человека.

6. Мероприятия в прямом эфире.

Концерты, спортивные соревнования. Благодаря VR пользователи смогут ощутить эффект реального присутствия – даже находясь за тысячи километров.

7. Продажи.

Использование маркетинга на основе VR/AR-технологий.

8. Девелопмент.

Подбор жилья в виртуальном пространстве позволит снизить издержки, привлечь новых покупателей и ускорить сроки заключения сделки.

9. Военная промышленность.

Отработка действий в чрезвычайных ситуациях, симуляция военных действий, подготовка военных специалистов – функции, которые уже используется армиями некоторых стран

10. Проектирование

VR-технология способствует созданию цифровых чертежей и сделает возможным тестирование конструкций в виртуальном пространстве. «AutoCAD превращается в стандартизированную систему автоматизации проектно-чертежных работ, которую выполняют преподаватели на практических занятиях» [4].

Охватившая нашу планету пандемия спровоцировала глобальный переход в онлайн-среду. Подтверждением тому, что во времена социального дистанцирования значительно возрос спрос на инструменты, которые качественно и эффективно удовлетворяют потребность человека в контакте и интерактивной коммуникации, являются статистические данные. Элвин Вай Грейлин (Alvin Wang Grayling) Президент HTC Vive в

своей презентации в рамках AWE Asia 2020 указал, как пандемия COVID-19 повлияла на использование VR:

– более 60 % пользователей, которые приняли участие в опросе, указали, что стали чаще обращаться к использованию виртуальной и дополненной реальности.

– 81 % участников опроса заявили, что платформы Teams, Zoom, Dingtalk, Tencent meeting не могут удовлетворить все потребности на 100 процентов. Ведь, для возмещения всех потребностей в контакте недостаточно только видео.

– VR-коммуникация по показателям работоспособности человеческого мозга (быстрая обработка информации) более результативна по сравнению с совмещением оффлайн- и онлайн-просмотром видео, и прослушиванием аудио.

– 42 % принявших участие в опросе готовы оплачивать организацию мероприятий в VR при условии, если стоимость будет равна стоимости организации мероприятий в реальном режиме, а 33 % опрошенных – если VR-коммуникация по стоимости будет в два раза дешевле, чем оффлайн [5].

Прогнозы по поводу стремительного роста рынка иммерсивных технологий остаются позитивными даже в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, поскольку возрос спрос на образовательный, промышленный и туристический контент. В условиях глобального карантина, предприятия имеющие в наличии VR/AR-технологии получили возможность продолжить рабочий процесс, несмотря на закрытие границ и ограничения в передвижении за счет возможности удаленного взаимодействия на базе коммуникационных платформ для общения, совещаний, проведения мероприятий и консультаций.

В Российской Федерации примером актуального применения VR/AR в период пандемии стало внедрение компанией «ЛАНИТ-Интеграция» в апреле 2020 года VR-системы для координации медиков Московского центра по борьбе с коронавирусом в удаленном режиме, что позволило медицинским работникам и экспертам снизить риск заражения, минимизируя контакты с пациентами в красных зонах. Однако для масштабного внедрения VR/AR-проектов в этой области медицинским центрам и разработчикам требуется поддержка государства и бизнеса.

Учитывая всплеск интереса к VR/AR-сфере, можно ожидать более широкого применения технологий.

Но для того, чтобы данные технологии внедрялись более динамично, необходимо преодолеть определенные препятствия. Одним из недостатков, является то, что взаимодействие виртуальных и реальных объектов в AR иногда не совпадает с реалистичным. А это не приемлемо для применения в промышленности, где необходима визуальная точность и аккуратность.

Важным фактором, влияющим на популярность технологии, является себестоимость. VR-шлем по стоимости доступен не для всех. Но для внедрения VR/AR-технологий нужны и высокопроизводительные компьютеры, эффективные графические карты, высокоточные трекинговые системы, дисплеи с высоким разрешением, то есть необходимы очень дорогостоящие технические средства. Дорогостоящим является также и разработка программного обеспечения.

Одной из весомых преград являются вопросы, касающиеся информационной безопасности. AR/VR-приложения предполагают обработку больших объемов персональных данных, включая внешний вид, место нахождения, общение, идентификационные данные пользователей. Некоторые приложения VR/AR требуют использования встроенной камеры. Это может повлечь утечку данных при подключении к интернету, привести к нарушению конфиденциальности.

С целью сокращения требований к памяти и вычислительным мощностям многие AR-приложения пользуются облаком, что усиливает опасения. Сейчас главная задача разработчиков создать привлекательные сценарии использования AR/VR- технологий в повседневной жизни. Это мотивирует пользователей активно поддерживать их внедрение и на предприятиях. Основную роль в том, чтобы сделать сегмент AR и VR массовым будут играть конечные пользователи.

Весомым ограничением является разработка под VR/AR. Игра с AR/VR должна быть легкой для пользователя, но в реальности все по-другому. Ему необходимо разобраться с новым интерфейсом, подключить портативные технические устройства, провести калибровку. Сейчас разработчикам программного обеспечения не удастся максимально все автоматизировать. Слабая оптимизация контента является главной проблемой для AR и VR. Однако стремительно растет производительность и функциональность смартфонов. Использование нескольких камер стало закономерностью, что способствует развитию AR. Мобильное программное обеспечение последние 5 лет стремительно развивается. Сейчас идет период глобального тестирования и осознания новых возможностей. Для транспортировки и синхронизации тяжелого

VR/AR –контента нужна высокая пропускная способность интернета. И тогда через 2-3 года то, что уже применяется в платежеспособном сегменте, придет в массы.

Риски и трудности при внедрении VR/AR:

- проблемы с привлечением финансирования;
- конфиденциальность (согласно нормативам безопасности) сетей связи внутри промышленных предприятий;
- длительный процесс согласования пилотных проектов для внедрения в государственных корпорациях и промышленных предприятиях;
- дефицит VR/AR-контента в профильных и потребительских сферах;
- отсутствие матриц и оптических систем (волноводов) производимых в России, необходимых для создания VR/AR-устройств российского производства;
- отсутствие отечественных отраслевых стандартов систем проектирования (САПР) и универсальных VR/AR-устройств [6].

В сфере образования и обучения персонала образовался «огромный разрыв» между пользователями и разработчиками образовательных продуктов в VR/AR. В «классическом» онлайн-образовании этот разрыв заполнили лидирующие маркетплейсы образовательных курсов, но для инновационных продуктов в VR/AR они не подходят в силу технологических особенностей и продуктов.

Разрыв образовался по причине того, что разработчики, владеющие стекком игровой разработки, начали создавать простые образовательные материалы. Что позволило создавать огромное количество образовательных курсов для VR с разным качеством графики, моделирования и педагогической ценности. При этом разработчики интегрируют свои решения строго на локальных рынках, а в домохозяйствах и образовательных учреждениях наблюдается низкое проникновение VR-оборудования.

Основные трудности при внедрении VR/AR в промышленной сфере связаны с наличием уже установленных и успешно применяемых на предприятии базовых технологий формирования вспомогательных информационных элементов. Например, чтобы совместить в видео изображении объект с его трехмерной моделью, нужна 3D-модель изделия, а для того, чтобы показать температуру узла, необходимо иметь уже работающие технологии интернета вещей. Именно поэтому для

одних предприятий дополненная реальность экономически эффективна уже сегодня, а другим придется проводить довольно долгую работу.[7]

Однако, некоторые российские компании, занятые в промышленной, горнодобывающей, нефтегазовой и энергетической отраслях, интересуются технологиями дополненной реальности и выражают готовность экспериментировать в сфере цифровизации и IT-решений (по данным исследования «TAdviser» и «CROC VR») [8].

Список литературы

[1] Хостинг. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_реальность. (дата обращения: 30.03.2021).

[2] Хостинг. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополненная_реальность. (дата обращения: 30.03.2021).

[3] Виртуальная и дополненная реальность-2016: состояние и перспективы: сборник научно-методических материалов, тезисов и статей конференции. / Под общ. ред Д.И. Попова. – М.: Изд-во ГПБОУ МГОК, 2016. 386 с.

[4] Сангинова Д.А. Проектирование одежды на основе бесконтактных методов измерения женских Фигур [Текст]: дис. канд. тех. наук: 05.19.04. / Д.А.Сангинова. – Москва, 2011.

[5] Отчет об исследовании дополненной и виртуальной реальности за 2020 год. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.perkinscoie.com/images/content/2/3/v4/231654/2020-AR-VR-Survey-v3.pdf>. (дата обращения: 30.03.2021).

[6] Дополненная и виртуальная реальность в экономике РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cnews.ru/articles/2019-12-15_virtualnaya_i_dopolnennaya_realnost. (дата обращения: 02.04.2021).

[7] Цифровизация в промышленности России. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровизация_в_промышленности_России. (дата обращения: 02.04.2021).

[8] Рынок промышленных VR/AR решений в России. [Электронный ресурс]. – URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-решений_в_России_\(исследование_TAAdviser\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_VR/AR-решений_в_России_(исследование_TAAdviser)). (дата обращения: 11.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Hosting. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality. (date of access: 03.30.2021).

[2] Hosting. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality. (date of access: 03.30.2021).

[3] Virtual and augmented reality-2016: state and prospects: a collection of scientific and methodological materials, abstracts and articles of the conference. / Under total. ed by D.I. Popov. – M.: Publishing house GPOU MGOK, 2016.386 p.

[4] Sanginova D.A. Design of clothes based on non-contact methods for measuring female figures [Text]: dis. Cand. those. Sciences: 05.19.04. / D.A. Sanginova. – Moscow, 2011.

[5] Augmented and Virtual Reality Research Report 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://www.perkinscoie.com/images/content/2/3/v4/231654/2020-AR-VR-Survey-v3.pdf>. (date of access: 03.30.2021).

[6] Augmented and virtual reality in the economy of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: https://www.cnews.ru/articles/2019-12-15_virtualnaya_i_dopolnennaya_realnost. (date of access: 02.04.2021).

[7] Digitalization in the Russian industry. [Electronic resource]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Article: Digitization_in_industry_Russia](https://www.tadviser.ru/index.php/Article:Digitization_in_industry_Russia). (date of access: 02.04.2021).

[8] Market of industrial VR / AR solutions in Russia. [Electronic resource]. – URL: [http://www.tadviser.ru/index.php/Article: Market_of_industrial_VR/AR-solutions_in_Russia_\(research_TAdiviser\)](http://www.tadviser.ru/index.php/Article:Market_of_industrial_VR/AR-solutions_in_Russia_(research_TAdiviser)). (date of access: 11.01.2021).

© О.С. Хорольский, Н.Ю. Юдина, 2021

Поступила в редакцию 22.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Хорольский О.С., Юдина Н.Ю. Проблематика широкого внедрения и эффективного использования инструментов виртуальной и дополненной реальности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 274-281. URL: <https://ip-journal.ru/>